

BOLLETTINO

DEL

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Periodico di informazione sulle attività del Gruppo Paleontologico Tropeano

A cura del Consiglio Direttivo

Lettera del Presidente.....p. 3

Scipionyx sanniticus
IL DINOSAURO DI PIETRAROJA
di Antonio Mondillop. 4

5

Dinosauri, Balene... fossili p. 10

Foto della Mostra

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Aderente alla Società Paleontologica Italiana

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente: Giuseppe Carone

Vice-Presidente: Renato Giroidini

Segretario e Tesoriere: Vincenzo Carone ('59)

Soci: Mario Bagnato

Tommaso Belvedere

Vincenzo Carone ('66)

Luigi Cotroneo

Fulvio Gioanetto

Manuel Maria Grillo

Pasquale Lorenzo

Antonio Mondillo

Soci onorari: Gildo Gavanelli

Mons. Francesco Pugliese †

Mariano Serafini

Il Bollettino può essere consultato presso:

Biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale di Milano

Istituto Bibliotecario Calabrese di Soriano Calabro

Biblioteca del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino

Il Bollettino viene inviato gratuitamente ai Soci ed è organo interno dell'Associazione

Cari Consoci,

non senza una punta di orgoglio, mi sento di poter affermare che i nostri sforzi stanno ricevendo il giusto premio.

Quell'impegno assunto quando il nostro giovane ma efficiente gruppo decideva di raccogliere le forze per perseguire l'obiettivo di "...valorizzare, tutelare e divulgare il patrimonio paleontologico e naturale del territorio in cui opera...", può dirsi pienamente rispettato.

In occasione della mostra sugli squali del Mediterraneo dell'estate scorsa, siamo usciti dal nostro abituale operato che è la ricerca e lo studio, per cimentarci nella divulgazione e nell'esposizione al pubblico dei nostri lavori. Il successo della manifestazione è quantificabile nelle migliaia di visitatori e nell'attenzione della stampa (non solo regionale).

Tutto questo poteva appagarci, ma invece ha innescato in noi una grande determinazione e la consapevolezza di dover espandere il nostro campo d'azione. Il risultato è stato la collaborazione sorta con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università della Calabria e con la prof.ssa Maria Pia Bernasconi in particolare, con la quale quanto prima saremo impegnati nel tentativo di monitorare il territorio del vibonese per individuare località e aspetti paleontologici da studiare e valorizzare, e ancora, la collaborazione iniziata quest'inverno con la Dott.ssa Iannelli, Ispettrice per la Sovrintendenza ai Beni Archeologici della Calabria e direttrice del Museo Archeologico di Vibo Valentia, porterà allo scambio di informazioni e di esperienze per garantire una migliore tutela e valorizzazione dei Beni paleontologici della Provincia.

Infine, la mostra organizzata quest'estate dal titolo "Dinosauri, Balene... Fossili" ha qualificato definitivamente il nostro operato, permettendoci di conseguire due primati: il primo di ospitare per la prima volta i dinosauri in Calabria, il secondo, permettetemi di dire "invidiato", di aver inaugurato i locali destinati ad ospitare il Museo Civico Diocesano di Tropea.

Il nutrito programma di quest'anno purtroppo è stato solo in parte condiviso dal nostro Francesco Pugliese. A lui ci legava la grande dedizione ai suoi insegnamenti nonché una affettuosa stima alla persona che tanto ha dato per la tutela e la conservazione del nostro patrimonio culturale.

Pino Carone

SCIPIONYX SANNITICUS, IL DINOSAURO DI PIETRAROJA

Antonio Mondillo (°)

Introduzione

Il presente articolo vuole illustrare un sito paleontologico tra i più importanti in Italia, Pietraroja, dove è stato rinvenuto il primo e, finora, unico reperto di dinosauro del nostro paese.

Località

Il giacimento fossilifero che andiamo a descrivere è sito in Campania nel comune di Pietraroja. Si tratta di una località montana in provincia di Benevento, situata a circa 800 m. di altezza, in prossimità del margine orientale del massiccio del Matese, che prende questo nome, spagnolo, dall'esistenza di "pietra rossa". Alle spalle dell'abitato si erge Civita, un monte alto 950 m, composto perlopiù da una serie di rocce calcaree e dolomitiche che risalgono al Cretacico inferiore.

Storia

Si è parlato per la prima volta di questa località nel 1798 quando Scipione Breislak, un pioniere della geologia italiana segnalò la presenza di pesci fossili, in seguito a studi commissionati dal re Ferdinando IV. Il giacimento venne per lungo tempo attribuito al Giurassico, fino a quando, alla fine dell'800, Francesco Bassani notò la rassomiglianza delle faune di Pietraroja con quelle cretacicche. Bassani si basò sugli studi di Oronzio Gabriele Costa naturalista pugliese che tra il 1846 e il 1865 si recò più volte a Pietraroja e pubblicò monografie orientate ad illustrare i fossili del giacimento. Nel 1925 Geremia D'Erasmo pubblicò una monografia sui pesci del giacimento.

Geologia

I calcari di Pietraroja si sono depositati nelle acque calde e poco agitate di un'antica laguna tropicale, protetta dal moto ondoso del mare da una scogliera, costruita in buona parte dalle rudiste, i tipici lamellibranchi che nel Cretacico, il terzo periodo del Mesozoico, erano i principali componenti delle strutture "biocostruite". Si tratta di calcari a grana fine detti litografici, come quelli del famoso giacimento di Solnhofen in Germania. L'epoca è il Cretacico inferiore, piano geologico Albiano, con un'età che va da 107 a 95 milioni di anni fa. Le acque poco profonde della laguna potevano essere soggette a periodici avvelenamenti dovuti ad un'eccessiva proliferazione di fitoplancton: potrebbe essere questa la causa delle morie di animali che si sono riscontrate. Questo fenomeno doveva essere innescato da periodiche interruzioni della comunicazione col mare aperto, che provocavano una mancata ossigenazione delle acque. Dopo la morte animali e piante venivano ricoperti e protetti da un limo a grana finissima che si depositava sul fondo. Il livello della laguna diminuiva come confermano alcuni strati in cui si sono rinvenute tipiche impronte di disseccamento, i *mud-cracks*, le fenditure che

si aprono nel fango umido quando sopravviene un prosciugamento delle acque. Durante questo disseccamento è avvenuto un lento processo di sostituzione dei resti organici con materia minerale costituita da cristalli di calcite e apatite, che hanno permesso l'ottima conservazione della forma e della struttura delle parti anatomiche. I resti di vegetali e di vertebrati terrestri testimoniano la presenza di terre emerse. Inoltre il carattere endemico degli animali e le loro piccole dimensioni sono tipiche di una fauna insulare e ciò probabilmente porta a pensare che le prime terre emerse italiane costituivano degli arcipelaghi. Il progressivo riempimento della laguna con i sedimenti e l'innalzamento del suolo nell'era Cenozoica, hanno portato alla formazione dell'attuale massiccio montuoso del Matese.

Paleofauna del giacimento

La fauna del giacimento consiste perlopiù di resti di vertebrati, mentre meno numerosi sono i vegetali e gli invertebrati. Fra questi ultimi sono stati riscontrati dei **crostacei** decapodi di piccole dimensioni, gamberetti del gruppo dei caridei.

I fossili si presentano appiattiti sulla superficie di strato e si tratta spesso di scheletri interi, ma anche ossa e denti isolati nonché coproliti (resti fecali). La frazione più abbondante della fauna è costituita da **pesci**. Fra i pesci cartilaginei (condritti) ricordiamo il *Rhinobatos sp.*, ma la maggior parte delle specie presenti appartiene ai pesci ossei (osteitti), dei quali è stata descritta finora una ventina di specie. I pesci hanno notevoli affinità con forme tropicali di altri giacimenti del mesozoico del successivo Cenozoico, come ad esempio il *Coelodus sp.*, pesce di medie dimensioni, dal corpo alto e appiattito lateralmente, con una robusta dentatura atta a tritare i gusci dei molluschi. Sono presenti, poi, i predatori di altri pesci come il *Belonostomus crassirostris* o il *B. gracilis*, dal corpo affusolato ed il muso allungato, simili ai barracuda attuali. Infine i predatori di crostacei e molluschi, come il *Notagogus sp.* Piccolo pesce di circa 13 cm.

Al contrario dei pesci, i resti di vertebrati terrestri sembrano avere un carattere endemico, specifico di quest'area: è difficile stabilire l'affinità con specie rinvenute in altri giacimenti mesozoici. Un'unica specie di **anfibia** è stata rinvenuta finora: *Albanerpeton megacephalum*, appartenente alla stessa sottoclasse, gli urodeli, delle odierne salamandre.

Fig.1- *Chometokadnon fitzingeri*, Costa O.G. - in: *Paleontologia del Regno di Napoli contenente la descrizione e figura di tutti gli avanzi organici fossili racchiusi nel suolo di questo regno. Napoli 1850-56 (parte II).*

Fino a pochi anni fa si conoscevano nel giacimento solo tre specie di rettili appartenenti alla sottoclasse dei lepidosauri. Il *Chometokadnon fitzingeri* (fig.1), una specie di piccole dimensioni lungo circa 30 cm. e il *Derasmosaurus pietraoiaie*, anch'esso di piccole dimensioni, con muso corto e di forma triangolare entrambi attribuiti all'ordine dei rinocefali, dei quali oggi sopravvive un'unica specie, il tuatara della Nuova Zelanda, che viene considerato uno dei cosiddetti "fossili viventi". La terza specie, segnalata da Costa e successivamente revisionata da D'Erasmo, è *Costasaurus rusconi*, un lepidosauro dello stesso ordine delle attuali lucertole, gli squamati. All'inizio degli anni ottanta è stata rinvenuta anche una specie appartenente al gruppo dei mesosuchidi, simile ad un coccodrillo, ma non ancora classificato.

Riepilogo di alcuni vertebrati classificati

Pesci:

- Rhinobatos sp.*
- Coelodus sp.*
- Belonostomus crassirostris*
- Belonostomus gracilis*
- Notagogus sp.*
- Lepidotes sp.*

Anfibi:

- Albanerpeton megacephalus*

Rettili:

- Chometokadmo fitzingeri*
- Derasmosaurus pietraoiaie*
- Costasaurus rusconi*

Il dinosauro

L'esemplare più straordinario rinvenuto nel giacimento negli ultimi anni, è senza dubbio "Ciro" (come fu battezzato dalla stampa nazionale), il primo resto scheletrico di dinosauro mai rinvenuto in Italia. Si tratta di uno scheletro quasi completo conservato su una lastra di calcare marnoso, mancando solo parte della coda ed e l'estremità degli arti posteriori (fig.2). E' l'unico dinosauro al mondo con organi interni fossilizzati e perfettamente individuabili tali da poter essere studiati, come l'apparato digerente che permette di conoscerne la dieta. L'intestino breve e largo rivela la sua natura di predatore, in quanto la carne è facile da assimilare e non ha bisogno del complesso

apparato digerente degli erbivori (fig.3,int). Nelle anse dell'intestino sono visibili le pieghe della tonaca muscolare. Anche i denti esili ed aguzzi sono tipici dei carnivori. Tra gli arti anteriori si trova una macchia rossastra che sembra i resti del fegato, in quanto costituita da ematite, un minerale ferroso formatosi per la forte presenza di san-

Fig. 2 - *Scipionyx sanniticus*

gue, tipica di questo organo (fig.3,**fv**). Anche i fasci muscolari sono molto evidenti alla base della coda e nel petto con la possibilità di riconoscere le singole fibre (fig.3,**pem,imf,im**). Tra i muscoli pettorali sono presenti 7-8 anelli sovrapposti di colorazione chiara che si suppone sia il tubo tracheale (fig.3,**tra**). Dagli studi condotti risulta che si tratta di un animale bipede, come indicano chiaramente gli arti anteriori di dimensione ridotte, altra particolarità dei dinosauri predatori. In vita non doveva superare i 40-50 cm. di lunghezza e pesare meno di mezzo chilo, infatti si tratta di un esemplare giovane. Le caratteristiche anatomiche inducono a ritenere che appartenesse al gruppo noto come celurosauri ed in particolare alla famiglia dromeosauridi, che comprende tra l'altro anche il più conosciuto genere *Velociraptor*, il genere *Deinonychus* ed il genere *Dromaeosaurus*. E' stato denominato *Scipionyx sanniticus* in onore di Scipione Breislak citato in precedenza.

I celurosauri erano dinosauri di piccola taglia dal corpo leggero e snello che permetteva loro di spiccare lunghi balzi e raggiungere in corsa la velocità di 70 chilometri orari. Furono i vertebrati più diffusi del Mesozoico sviluppando una straordinaria varietà di forme e di dimensioni.

I caratteri dei dinosauri, appartenenti alla famiglia dei dromeosauridi, sono così peculiari da far considerare la scoperta di questi fossili tra le più importanti della paleontologia. Questi dinosauri presentavano un arto posteriore con quattro dita: il primo dito, molto ridotto, era simile ad uno sperone e doveva svolgere una funzione di presa; il terzo ed il quarto, di uguali dimensioni, lunghi e terminanti ad artiglio, dovevano invece avere una funzione deambulatoria; ma era la struttura del secondo dito ad essere unica e priva di qualsiasi riscontro in altri animali, in quanto terminava con un artiglio grosso, incurvato a forma di falchetto e, a giudicare dalle superfici articolari, dotato di una straordinaria mobilità. Un legamento particolare permetteva a questi animali di sottrarlo all'usura tenendolo sollevato; da questa posizione poteva essere ruotato di 180° per assestare i colpi alle prede. Ricordiamo infatti che i dromeosauridi, pur essendo di piccole dimensioni, rispetto ad altri dinosauri, erano tra i più feroci predatori del Cretacico. Inoltre la loro agile struttura fisica (gli arti posteriori avevano il femore meno sviluppato delle ossa della zampa tipico dei corridori veloci) ha fatto ritenere che essi potevano anche avere un metabolismo elevato simile agli endotermi, tali da renderli vicini filogeneticamente agli uccelli. L'ipotesi portata avanti da John Ostrom della Yale University, considera i teropodi a cui appartengono i dromeosauridi, come antenati degli uccelli, in base a determinate caratteristiche tra le quali: le tre dita funzionali delle zampe posteriori, le zampe anteriori a sole tre dita, il carpo conformato a mezzaluna che sarebbe, in seguito, tornato utile agli uccelli per il volo battuto e l'osso pettorale a forma di V allargata (formato dalla fusione delle clavicole), simile a quello degli uccelli, chiamato forcilla che, in questi animali, sostiene i potenti muscoli del volo.

Lo *Scipionyx sanniticus* di Pietraraja presenta l'estremità degli arti posteriori rovinata dall'erosione, ma dal resto della struttura fisica si risale ad un esemplare tipico di questa famiglia, in particolare gli arti anteriori terminanti con tre dita artigliate, dalla indubbia funzione raptorica, nonché il cranio e la dentatura. Gli artigli, altro fatto eccezionale conservano ancora la parte cornea più esterna. E' probabile che come i *Velociraptor sp.* anche gli individui appartenenti a questa

specie cacciassero in branco e quindi facessero vita di gruppo. Altri caratteri richiamano altre famiglie di celurosauri, come la conformazione delle vertebre cervicali e l'orientazione delle ossa pubiche che ricordano i troodontidi, mentre le ossa pelviche gli ornitomimidi. Ciò indica un isolamento geografico che porta al mantenimento di geni ancestrali o all'instaurarsi di nuovi e particolari caratteri anatomici. Infine la supposta parentela con gli uccelli viene evidenziata dalle suddette tre dita delle zampe anteriori e dall'osso pettorale a forma di V.

Classificazione:

Classe - Reptilia

Sottoclasse - Archosauria

Ordine - Saurischia

Sottordine - Theropoda

Sezione - Celurosauri

Famiglia - Dromaeosauridae

Genere - *Scipionyx*

Specie - *Scipionyx samniticus*

Conclusioni

Il fossile era stato scoperto già quindici anni fa da un paleontologo dilettante, Giovanni Tedesco, che solo nel 1993 ha saputo di possedere un dinosauro invece di un uccello. Con l'articolo apparso sulla famosa rivista americana Nature tutto il mondo ha conosciuto l'eccezionale ritrovamento. Un calco del dinosauro "Ciro" è stato poi presentato al Museo Civico di Storia Naturale di Milano a fine marzo 1998, con grande rilievo su stampa e televisione nazionali, unitamente ad una ricostruzione della possibile fisionomia dell'animale quando era in vita. Attualmente il fossile rimane alla Soprintendenza archeologica di Salerno, sperando possa trovare la giusta collocazione in tempi brevi. Di fronte agli scavi di Pietraroja dovrebbe sorgere un museo, dove verrà esposto un calco del reperto ed altri fossili, nell'ambito del già istituito parco di 39 ettari di terreno. La maggior parte dei fossili di Pietraroja sono conservati presso il Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Napoli, ricco anche di altri reperti (soprattutto pesci) provenienti dalla Campania, per es. da Giffoni Vallepiana (SA) e da Castellammare di Stabia (NA), e dal resto d'Italia e dal mondo. Ricordiamo tra le altre cose la presenza del sirenide *Metaxytherium medium* rinvenuto a Santa Domenica di Ricadi (VV) nel 1970, del cranio di *Elephas antiquus italicus* scoperto nel 1949 nel giacimento pleistocenico di Pignataro Interamna (FR) e l'eccezionale *Allosaurus fragilis* ritrovato negli Stati Uniti (confine Utah-Wyoming) nel 1993 e a Napoli dal 15 aprile 1996, lo scheletro di dinosauro più completo presente nel nostro paese.

Bibliografia

L. Arbace et alii - 1996, *Il Museo di paleontologia dell'Università di Napoli*. Electa Napoli.

M.L. Bozzi et alii - 1992, *Dinosauri, misteri svelati e nuove incognite*. Ed. Giunti.

C. Dal Sasso - *Un cucciolo tutto d'un pezzo*. *Scienza Nuova*, n. 2, 1998.

M. Ferrari - *Ciro è vissuto qui*. *Scienza e Vita*, n. 5, 1998.

Fig. 3 - Ricostruzione anatomica dello scheletro

K. Patian, L. Chiappe - *L'origine degli uccelli dell'orovolo*. Le Scienze, n. 356, 1998.
 G. Pinna - 1989, *il grande libro dei fossili*. Biblioteca Universale Rizzoli.
 T. Storer et alii - 1982, *Zoologia*. Zanichelli.
 (°) Via Carbone, 23 - 84091 Battipaglia (SA)

Immagini della mostra: **"Dinosauri, Balene... Fossili"** organizzata dal Gruppo e tenuta a Tropea dall'1 al 20 agosto nei locali del costituendo museo Civico-Diocesano.

Foto 1 - Fase di allestimento: il prof. A. Varola (secondo da sinistra) con la sua assistente e i soci Pino ed Enzo Carone.

Foto 2 - Visitatori nella sala riservata ai Cetacei

Foto 3 - La d.ssa M.T. Iannelli, Ispettrice della Soprintendenza, durante la sua visita alla mostra accompagnata dal Presidente Pino Carone.

Foto 4 - A sinistra, i soci Gildo Gavanelli (di spalle) e Manuel Grillo; in fondo, i soci Pino Carone e Gino Cotroneo illustrano il materiale esposto alla d.ssa Iannelli.

Foto 5 - Foto di gruppo dei Soci e degli addetti ai lavori.

FONDO TUTELA PATRIMONIO PALEONTOLOGICO

Contributo di ricerca

PREMESSA

La Società Paleontologica Italiana ha deciso di mettere annualmente a disposizione di giovani studiosi un contributo per il finanziamento di ricerche in campo paleontologico con specifico riferimento a materiale italiano.

Le ricerche devono essere sviluppate da giovani che tuttavia non facciano direttamente capo a istituzioni scientifiche (Università, Musei, ecc.), ad es. Dottori di ricerca, che, pur potendo dare validi contributi alla paleontologia, sono privi di un supporto finanziario che permetta loro perlomeno di coprire le spese vive cui vanno incontro per i loro studi.

REGOLAMENTO

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di altro stato della CEE
2. titolo di studio specifico (laurea in scienze geologiche, naturali, biologiche) o comunque con provata esperienza in campo paleontologico.

La domanda di contributo di ricerca dovrà essere presentata al Presidente della Società dichiarando quanto sopra e con l'impegno a depositare presso una Istituzione pubblica (la cui scelta dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo della S.P.I.) l'eventuale materiale raccolto e studiato ed a consegnare l'elaborato finale, per l'eventuale pubblicazione sul Bollettino della S.P.I.

La domanda deve essere completata da un programma di ricerca da svolgersi nel tempo massimo di due anni; detto programma dovrà essere sufficientemente dettagliato (comunque non superiore ad una cartella dattiloscritta) e controfirmata da parte di un paleontologo di ruolo presso una Università o un Museo italiano, che fungerà da "tutore" della ricerca.

Spetta insindacabilmente al Consiglio direttivo della S.P.I. - nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Società relativamente al Fondo tutela patrimonio paleontologico - la valutazione delle domande e dei relativi programmi con la conseguente concessione di detto contributo di ricerca (attingendo al sunnominato fondo).

Il contributo sarà per l'anno 1998 di Lire 2.000.000. Detto importo potrà essere modificato nei prossimi anni, in seguito ad apposita delibera del Consiglio, tenendo conto dell'entità dei fondi a disposizione.

Non potrà essere erogato più di un contributo per ogni anno sociale ed uno stesso studioso non potrà fruire del medesimo contributo nell'anno immediatamente successivo al termine della ricerca.

Il contributo verrà erogato per il 70% all'atto della concessione e per il 30% alla consegna degli elaborati finali, entro un periodo massimo di due anni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Segretario della S.P.I. d.ssa Elisabetta Erba, Dip. Sci. d. Terra, v. Mangiagalli 34, 20133 Milano, tel. 02/236982257, Fax 02/70638261; e-mail: erba @ unimi.it.

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

con il contributo di:

REGIONE CALABRIA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

PROVINCIA
DI VIBO VALENTIA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

COMUNE DI TROPEA
ASSESSORATO ALLA CULTURA E PL.
ASSESSORATO AL TURISMO
E BENI CULTURALI

con la collaborazione di:

SOVRINTENDENZA
AI BENI ARCHEOLOGICI
DELLA CALABRIA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELLA TERRA
DELL'UNIVERSITA'
DELLA CALABRIA

GRUPPO NATURALISTICO
SALENTINO

SOCIETÀ SPORTIVA
IMOLA SUD

dinosauri, balene... fossili

Tropea, 1-20 Agosto 1998

Museo Civico Diocesano
Ex Episcopio - Largo Duomo

Orario: 20.30/24.00

Ingresso adulti: £. 3.000